

TA'LIM MUASSASALARIDA INKLYUZIV TA'LIM

Xujayarova Nafisa Sultonmurodovna

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273975>

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta'limni nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar, balki barcha o'quvchilarning jamiyatga moslashuvini va ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashni, o'quv jarayonida imkoniyati cheklangan o'quvchilarning pedagogik-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda bilimlarni taqdim etish asosida o'z tengdoshlari va yaqinlari bilan birgalikda hayotiy ko'nikmalarni egallashlari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, bilim, malaka, ko'nikma, innovatsion faoliyat, pedagogik jarayon, o'quvchilarning pedagogik-psixologik xususiyatlari.

Аннотация. В статье говорится о том, что инклюзивное образование должно обеспечивать адаптацию и социальную интеграцию в общество не только детей с особыми потребностями, но и всех учащихся, приобретение ими жизненных навыков совместно со сверстниками и близкими на основе представления знаний с учетом педагогико-психологических особенностей учащихся с ограниченными возможностями в процессе обучения.

Ключевые слова: инклюзивное образование, знания, умения, навыки, инновационная деятельность, педагогический процесс, педагогико-психологическая характеристика учащихся.

Abstract. The article describes inclusive education not only children with special needs, but also ensuring the adaptation and social integration of all students into society, the acquisition of life skills together with their peers and loved ones, based on the provision of knowledge taking into account the pedagogical-psychological characteristics of students with disabilities in the educational process.

Key words: inclusive education, knowledge, qualifications, skills, innovative activities, pedagogical process, pedagogical and psychological characteristics of students.

Kirish

Jahon ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim sohasidagi global tendensiyalar, har bir inson uchun teng ta'lim imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan ilg'or texnologiyalar, imkoniyati cheklangan o'quvchilarning har tomonlama va to'laqonli ijtimoiy reabilitatsiyasini joriy etish maqsadida inklyuziv ta'lim strategiyasini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari amaliyotga tatbiq etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ - 4860- son qaroriga asosan 2020-2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish qarori bilan umumiy ta'lim muassasalarida alohida ta'limga muhtoj bolalarni inklyuziv o'qitish to'g'risidagi nizom tasdiqlandi.

Mazkur nizomga asosan muvofiq inlyuziv ta'limning birqancha maqsad va vazifalari; maktablarda inklyuziv ta'lim va boshlang'ich korreksion sinflarni tashkil etish tartibi va alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun o'quv jarayoni; bolalarni inklyuziv ta'limga va boshlang'ich asosiy tuzatish sinflariga qabul qilish tartibi; hamda inklyuziv ta'lim va boshlang'ich asosiy tuzatish sinflarida ta'lim sifatini nazorat qilish va boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar; jismoniy,

aqliy, hissiy yoki aqliy nuqsonli bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari; sanatoriy-kurort tipidagi ixtisoslashtirilgan ta’lim davlat muassasalari; jismoniy, sezgi yoki aqliy nuqsonli bolalar, shuningdek, uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun yakka tartibda uyda ta’lim olish tartibi to’g’risidagi nizom ham tasdiqlandi.

Mamlakatimizda ushbu vazifani amalga oshirish borasida O‘zbekiston Respublikasida rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan kishilarning huquq va erkinliklarini, teng imkoniyatlarini ta’minlash, turmush faoliyatidagi cheklanish, chegaralarni bartaraf etish, ta’limni tashkil etish va boshqarishga zamonaviy yondashuv, uning sifati va samaradorligini oshirish, jamiyatda aholining turli qatlamlari uchun ta’limning uzviylik va uzluksizligini ta’minlash borasida talaygina ishlar amalga oshirib borilmoqda.

Asosiy qism. Inklyuziv ta’lim - bu barcha bolalar, shu jumladan, maxsus ehtiyojli yoki imkoniyati cheklangan bolalar uchun umumiy ta’lim tizimida ta’lim olish imkoniyatlarini yaratishdir. Inklyuziv ta’limni “barcha o‘quvchilarga, shu jumladan, o‘ziga xos ehtiyojlari bo‘lganlarga, eng yuqori sifatli ta’limni taqdim etish” demakdir. Inklyuziv ta’lim bolani emas ta’lim mazmunini o‘zgartirishni taqozo qiladi. Inklyuziv ta’limga rivojlanishdagi psixofiziologik kamchiliklarni ijtimoiy ko‘rinish hosilasi sifatida qarash mumkin. Nogironlikning ijtimoiy modeli barcha bolalarning individual-psixologik, o‘zlashtirish xususiyatlari har xilligini hisobga olishni va maktab o‘quv dasturlarini barcha bolalarning imkoniyatlariga moslashtirishni nazarda tutadi.

Inklyuzivlik-hamma bolani bir xil qilib qo‘yish yoki “assimilyatsiya” sifatida anglashilmaydi. Uning mohiyati moslashuvchanlik – bolalarning nogironligi darajasiga muvofiq har xil tezlikda ta’lim olishini hisobga olib o‘qituvchidan ushbu jarayonni qo‘llab-quvvatlashi uchun bilim va ko‘nikmalar talab qilishdir.

Inklyuziv ta’limni nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar, balki barcha o‘quvchilarning jamiyatga moslashuvini va ijtimoiy integratsiyasini ta’minlashni o‘z ichiga olgan kengroq ijtimoiy jarayon hisoblanadi. Ture Yonsan “Inklyuziv ta’lim bu bolaga uning imkoniyatlariga qaratilgan ta’lim ya’ni, ta’lim barcha bolalarga bir xil beriladi, bilimlariga qo‘yiladigan talab har bir bolaning imkoniyatidan kelib chiqadi”-deb yozadi.

V.A. Slastenin va L.S. Podymovning fikricha, pedagog tayyorlash ketma-ket bosqichlardan iborat:

- ijodiy individuallikni rivojlantirish;
- ilmiy bilish metodologiyasi va pedagogik tadqiqotlar asoslarini o‘zlashtirish;
- innovatsion faoliyat texnologiyasini o‘zlashtirish, pedagogik jarayonga yangilik kiritish bo‘yicha bir qancha amaliy ishlari shular jumlasidan.

O‘zbekiston Respublikasida rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan kishilarning huquq va erkinliklarini, teng imkoniyatlarini ta’minlash, turmush faoliyatidagi cheklanish, chegaralarni bartaraf etish, ta’limni tashkil etish va boshqarishga zamonaviy yondashuv, uning sifati va samaradorligini oshirish, jamiyatda aholining turli qatlamlari uchun ta’limning uzviylik va uzluksizligini ta’minlash borasida talaygina ishlar amalga oshirib borilmoqda.

2020-yil 19-mayda qabul qilingan yangi tahrirdagi “Ta’lim to’g’risida”gi qonunning 20-moddasi “Inklyuziv ta’lim” deb nomlangan bo‘lib, ushbu moddada inklyuziv ta’lim alohida ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta’lim oluvchilar uchun ta’lim tashkilotlarida ta’lim olishga bo‘lgan teng imkoniyatlarni ta’minlashga qaratilgan. Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalar (shaxslar) uchun ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’lim tashkil etiladi. Inklyuziv ta’limni tashkil

etish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanishi qat’iy kafolatlangan.

Bolalik bosqichida inson psixologo-pedagogik jihatdan kuchli ta’sirlanadi. O‘sb kelayotgan bola organizmi, uning miya tuzilishining ichki imkoniyatlari chegarasizligini inobatga olgan holda tashkil etilgan korreksion-pedagogik, psixologik hamda tibbiy ishlar bolaning birlamchi nuqsonini kamaytirib, ikkilamchi nuqsonlarning oldini olishga yordam beradi. Bularning hammasi rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolani mustaqil, hech kimga qaram bo‘lmagan holda hayot kechirishga tayyorlash omillaridir.

Bolalarning ijtimoiy rehabilitatsiyasi (tiklash) va ijtimoiy adaptatsiyasi (moslashuvi)-bu nafaqat qalbdagi sifatlarni, balki yangi texnologiya va innovatsiyalarning paydo bo‘lishi bilan tadrijiy rivojlanib boradigan bu nozik sohada professional yondashuvni talab qiladigan sermashaqqat mehnatdir. Bu sohaning takomillashuvida nogironligi bo‘lgan bolalar bo‘yicha idoralararo muhtoj bolalarning ijtimoiy moslashuvi holatini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar olib borildi.

Inklyuziv ta’limni oiladan maktabgacha ta’lim muassasalarida, umumta’lim maktablarida, kasb-hunar kollejlari va oliy o‘quv muassasalarida joriy etish natijasida imkoniyati cheklangan insonlarga nisbatan umumiy munosabat o‘zgarayotgani ma’lum bo‘ldi. Bu esa ularning hayotda muvaffaqiyat qozonishi uchun omil bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Inklyuziv ta’lim imkoniyati cheklangan bolalarga umumta’lim jarayonidagi barcha tadbirlarda faol va muntazam ishtirok etish imkonini beradi. Buning natijasida stereotiplar shakllanishining oldi olinib, ko‘rsatiladigan individual yordam imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatdan ajratib qo‘ymaydi. Ular olgan ko‘nikmalarini umumlashtirish imkoniga ega bo‘lishadi.

Xulosa qilib aytishimiz kerakki, Imkoniyati cheklangan insonlar uchun ishlab chiqilgan va jamiyatga reja asosida joriy etilayotgan inklyuziv ta’lim strategiyasi o‘qishning uzluksiz va muttasilligini ta’minlaydi. Oila – bolalar bog‘chasi – maktab – kasb-hunar kolleji – ish bilan ta’minlash – ushbu tizim kelajakda ota-onalarga imkoniyati cheklangan bolalarini umumta’lim muassasalari va oliy o‘quv yurtlariga bemalol, xavfsirasdan olib kelishlari uchun zamin yaratadi. Imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning ta’lim muassasasida o‘qishni davom ettirishlari va faqatgina o‘zlari kabi imkoniyati cheklanganlar muhitida bo‘lishlari ularning rivojlanishlari, ijtimoiylashishlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. O‘quvchilar bir turda bo‘lishi ularning muhitga moslashishlari uchun qulay sharoit yaratadi. Bunday o‘quvchilarning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o‘qitish metodlarini ularga moslashtirish, biroq aloqa o‘rnatish sohasida muammolarga ega bo‘lgan o‘quvchilarni ular bilan uyg‘unlashtirish ularning ijtimoiy rivojlanishlariga sharoit yaratmaydi. Imkoniyati cheklangan bolalar boshqa o‘quvchilar bilan bir xildagi xatti-harakatlarni amalga oshirish tajribasiga ega bo‘lishlari kerak. Imkoniyati cheklangan o‘quvchilarga ta’lim berishning istiqbolli shakllaridan biri ularni guruhlar yoki sinflarga izchil tarzda asta-sekin uyg‘unlashtirishdan iborat. Bunda o‘quvchilarning sinfdoshlari yoki guruhdoshlari bilan aloqa o‘rnatishlari va o‘qish layoqatlarini hisobga olishlari talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni.
2. YUNESCO: Jamiyatga va inklyuziv ta’limga muhtojlarga qaratilgan Dastur. – 1994.
3. Pedagogik atamalar lug‘ati. – T.: “Fan”, 2008. –B.47.

4. Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’limni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi Nizom. – T.: “Vazirlar Mahkamasining 638-son qarori ilovasi”, 2021.